

Впровадження системи управління якістю в сфері туризму

Предметом дослідження є система управління якістю в сфері туризму.

Метою дослідження є впровадження системи управління якістю в сфері туризму.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті розглянуто етапи розробки, створення та впровадження системи управління якістю. Окреслені цінності для туристичного підприємства. Охарактеризовані заходи діяльності туристичного підприємства щодо розробки та впровадження системи управління якістю. Визначені основні вимоги до туристичних послуг та умов обслуговування.

Висновки. Сталого розвитку сфери туризму в Україні можна досягти при впровадженні результативного управління в туристичних підприємствах, забезпечення потреб та очікувань споживачів туристичних послуг та інших зацікавлених сторін в довгостроковій перспективі. З цією метою пропонується впровадження в сфері туризму України системи управління якістю за розширеною моделлю, заснованою на процесному підході, з використанням елементів інтегрованого управління якістю. В умовах постійного змінювання та невизначеності середовища, туристичне підприємство має регулярно відслідковувати, вимірювати, аналізувати та оцінювати свою діяльність. Вище керівництво організації має встановити та підтримувати процеси моніторингу організаційного середовища, збору та управління інформацією, необхідною для: визначення та розуміння як поточних, так і майбутніх потреб, очікувань основних зацікавлених осіб туристичного підприємства; оцінки сильних та слабких сторін, можливостей та загроз; визначення потреб при розгляді альтернативних, конкурентоздатних та нових туристичних продуктів; оцінки існуючих та нових ринків в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму; оцінки впроваджених та новітніх технологій туристичного обслуговування.

Ключові слова: підприємство, туристичні послуги, система управління якістю, менеджмент, ризик, ефективність, інформація, інновації, конкурентоспроможність, фінанси.

КРАМЧЕНКО Р. А.

Implementation of the quality management system in the field of tourism

The subject of the study is the quality management system in the field of tourism.

The purpose of the study is the introduction of the quality management system in the field of tourism.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article discusses the stages of development, creation and implementation of the quality management system. Values for a tourist enterprise are outlined. The activity measures of the tourist enterprise regarding the development and implementation of the quality management system are characterized. Basic requirements for tourist services and service conditions are defined.

Conclusions. Sustainable development of the tourism sector in Ukraine can be achieved by implementing effective management in tourism enterprises, ensuring the needs and expectations of consumers of tourism services and other interested parties in the long term. For this purpose, it is proposed to introduce a quality management system based on an extended model based on a process approach, using elements of integrated quality management, in the field of tourism of Ukraine. In the conditions of constant change and uncertainty of the environment, the tourism enterprise must regularly monitor, measure, analyze and evaluate its activities. The top management of the organization must establish and support the processes of monitoring the organizational environment, collecting and managing information that necessary for: determining and understanding both current and future

needs, expectations of the main stakeholders of the tourism enterprise; assessment of strengths and weaknesses, opportunities and threats; determining needs when considering alternative, competitive and new tourist products; assessments of existing and new markets for inbound, outbound and domestic tourism; evaluations of implemented and latest technologies of tourist service.

Keywords: *enterprise, tourist services, quality management system, management, market, efficiency, information, innovation, competitiveness, finance.*

Постановка проблеми. Для більшості країн в'їзний туризм перетворюється на ключове джерело доходів від експорту. Частка туризму у валовому внутрішньому продукті провідних країн світу становить за приблизними оцінками від 7% до 8%. У цьому контексті Україна має потужний потенціал для розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, а саме: географічне розташування, багата культурно-історична спадщина, природні та природно-рекреаційні ресурси, однак вона посідає незначне місце на світовому туристичному ринку. На перший план виходить проблема забезпечення конкурентоздатності туристично-рекреаційного комплексу України, яке безпосередньо пов'язане з впровадженням у національну туристичну сферу системи управління якістю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові праці Л. Басовського, О. Бейдика, А. Грехема, М. Денисенка, К. Коча, І. Мейланової, М. Самуеля, К. Хьюберта, М. Шаповала та ін. поклали початок вивченню проблеми управління якістю у сфері туризму. Проте, управління якістю туристичного продукту розглядається без врахування спроможності сфери туризму країни надавати якісні туристичні послуги та впливу на цей процес системи управління якістю і тому потребує подальших досліджень.

Мета статті – впровадження системи управління якістю в сфері туризму.

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток туризму України в умовах зовнішнього середовища, що постійно змінюється та долає період макроекономічної фінансово-економічної нестабільності, висуває вимоги поліпшення якості туристичного продукту та обумовлює впровадження системи управління якістю.

Переваги на конкурентному ринку міжнародного туризму можна досягти за умови впровадження інтегрованих систем управління, використовуючи в системі управління якістю поряд із стандартами серії ISO 9000 інших стандартів. Першочерговим є вирішення питання щодо задоволення споживачів туристичного продукту.

Процедура формування системи управління якістю туристичного підприємства включає відповідні етапи її розробки, створення та впровадження.

Перший етап – прийняття керівництвом туристичного підприємства рішення про впровадження системи управління якістю, призначення відповідального за процес, на якого буде покладено загальну відповідальність за процес, спрямування та контролювання діяльності щодо його функціонування.

Другий етап – створення робочої групи для розробки і впровадження системи управління якістю, затвердження календарного плану впровадження цієї системи. До складу робочої групи входять: відповідальний за процес; відповідальні за процеси – керівники структурних підрозділів по усіх напрямках діяльності туристичного підприємства; заступник директора з фінансово-економічних питань.

Третій етап – інформація співробітників туристичної організації щодо переваг системи управління якістю.

Четвертий етап – планування діяльності по впровадженню системи якості. При плануванні системи управління якістю доцільно використовувати стратегічні, тактичні та оперативні плани. До продуктів стратегічного планування відносять: формулювання місії, бачення, цінностей; настановних принципів системи управління якістю; структуру управління в туристичній організації; аналіз ситуації на туристичному ринку; план дій; планування фінансів та ресурсів; оцінювання. Тактичні плани системи управління якістю містять тактичні цілі, розподіл відповідальності і повноважень, необхідні ресурси, терміни розробки, визначення інструментів моніторингу та перевірки, контрольні точки на стадіях розробки, перелік методик процесів, методи коригування плану системи управління якістю, методи перевірки досягнення поставлених цілей.

П'ятий етап – аналіз фактичного стану діючої документації, її складу і змісту; визначення переліку процесів системи управління якістю туристичного оператора.

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На шостому етапі розробляється і впроваджується документація системи управління якістю туристичного підприємства, оперативного впровадження та організації аудиту системи управління якістю.

У сучасній теорії управління визначення цінностей є одним з основних продуктів стратегічного планування.

Цінності для туристичного підприємства включають такі позиції:

1) орієнтація за споживача – кожний споживач комплексного туристичного продукту гідний пошани та належного обслуговування з боку співробітників туристичного оператора та співпрацюючих з ним туристичних агентів на всіх етапах реалізації комплексної туристичної послуги;

2) відкритість – споживачі, партнери, власники та суспільство повинні отримувати достовірну інформацію щодо результатів роботи туристичного підприємства. Кожний працівник має право на отримання інформації, потрібної для його ефективної діяльності;

3) професійність та відповідальність – відповідальність перед споживачами, партнерами та суспільством за якість туристичних послуг та їх безпечність. Високий професіоналізм, відповідальність, ініціативність та доброзичливість є гарантією якісного обслуговування туристів та основою взаємовигідного співробітництва з туристичними агентами та контрагентами;

4) орієнтація на інновації – розширення напрямів та видів діяльності туристичного підприємства щодо освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних технологій, сучасні форми організаційно-управлінської діяльності.

Керівництво туристичного підприємства повинне продемонструвати наявність своїх зобов'язань щодо розроблення та впровадження системи управління якістю та постійного покращення її результативності через такі заходи: інформування в організації важливості задоволення вимог замовника, а також законодавчих і регламентувальних вимог; формування політики у сфері якості; забезпечення встановлення цілей у сфері якості; критичне аналізування з боку керівництва; забезпечення ресурсами; вжиття заходів із збереження цілісності системи управління якістю під час планування та впровадження змін до неї.

Проектування контролю якості передбачає визначення ключових позицій в процесі обслугову-

вання, які суттєво впливають на характеристики туристичної послуги; визначення методів коректування характеристик туристичних послуг; визначення методів оцінки характеристик послуг, що контролюються. Процеси життєвого циклу комплексного туристичного продукту повинні визначати основні вимоги до туристичних послуг та умов обслуговування. До таких вимог відносяться: відповідність призначенню; безпечність; точність та своєчасність виконання; ергономічність; комфортність; етичність; інформаційність та доступність. До додаткових вимог до процесу надання туристичних послуг відносяться: категорія, тип, кількість та пропускна спроможність об'єктів туристичної індустрії (засобів розміщення, гірськолижних трас, пляжів тощо); кількість, професійний рівень та компетентність персоналу, необхідного для обслуговування туристів на кожному етапі надання комплексної туристичної послуги; зобов'язання виконавців та співвиконавців туристичних послуг із належного їх надання у відповідності до укладених договорів, враховуючи умови відшкодування збитків. Основна увага має приділятися безпечності туристичного продукту. Потенційна загроза безпеці часто визначає вибір напрямку подорожі для туристів більшості країн. При міжнародному дослідженні Risk Map враховуються крадіжки, дрібна злочинність, напади, викрадення, пошкодження майна і обман, злочини із застосуванням насильства та небезпека терористичних актів.

При управлінні процесом актуалізації, перегляду, контролю, розробки, узгодження документації системи управління якістю на туристичному підприємстві необхідний такий розподіл повноважень та відповідальності:

- директор туристичного підприємства – затверджує документи;

- уповноважений представник керівництва з якості (заступник директора) – забезпечує актуалізацію, перегляд, контроль, розробку, узгодження, перевірку документів системи управління якістю та узгодження організаційно-розпорядчих документів;

- керівники структурних підрозділів – розробляють та узгоджують проекти та забезпечують підготовку документів з питань, які входять до їх компетенції; несуть відповідальність за розробку, актуалізацію, зміну документів;

- спеціаліст з якості – відповідає за своєчасне внесення змін у документацію по системі управ-

ління якістю, її ідентифікацію, реєстрацію, тиражування, розподілення, облік, зберігання оригіналів та їх вилучення.

Висновки

Сталого розвитку сфери туризму в Україні можна досягти при впровадженні результативного управління в туристичних підприємствах, забезпечення потреб та очікувань споживачів туристичних послуг та інших зацікавлених сторін в довгостроковій перспективі. З цією метою пропонується впровадження в сфері туризму України системи управління якістю за розширеною моделлю, заснованої на процесному підході, з використанням елементів інтегрованого управління якістю. В умовах постійного змінювання та невизначеності середовища, туристичне підприємство має регулярно відслідковувати, вимірювати, аналізувати та оцінювати свою діяльність. Вище керівництво організації має встановити та підтримувати процеси моніторингу організаційного середовища, збору та управління інформацією, необхідною для: визначення та розуміння як поточних, так і майбутніх потреб, очікувань основних зацікавлених осіб туристичного підприємства; оцінки сильних та слабких сторін, можливостей та загроз; визначення потреб при розгляді альтернативних, конкурентоздатних та нових туристичних продуктів; оцінки існуючих та нових ринків в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму; оцінки впроваджених та новітніх технологій туристичного обслуговування.

Список використаних джерел:

1. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. К.: Палітра, 1998. 316 с.
2. Вачевський М. В., Скотний В. Г. Маркетинг у сферах послуг: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 232 с.
3. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Каганець-Гаврилко Л.П., Гуштан Т.В., Крамченко Р.А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Лазур С.П., Важинський Ф.А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2019. – 258 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий ме-

неджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2020. 161 с.

6. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюх Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Beydyk, O. O. (1998). Slovnyk-dovidnyk z heohrafiyi turizmu, rekreolohiyi ta rekreatsiynoyi heohrafiyi [Dictionary-handbook on the geography of tourism, recreology and recreational geography]. Kyiv: Palitra. [in Ukrainian].
2. Vachevsky, M. V., & Skotnyy, V. H. (2004). Marketing u sferakh posluh [Marketing in the sphere of services]: Teaching manual. Kyiv: Center of Educational Literature. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh I prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vyynyknennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny

[Features of functioning of machine–building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine–building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про автора

Крамченко Ростислав Анатолійович,

к.е.н., доцент Львівської філії ПВНЗ «Європейський університет»

e-mail: rostkram65@ukr.net

Data about the author

Rostyslav Kramchenko,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Lviv branch of the European University

e-mail: rostkram65@ukr.net

УДК 339.9:005.332.4–027.3–027.543

МОЛНАР О. С.

ЯРЕМА Т. В.

БЕЛЕНЬ М. В.

Фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств

Предметом дослідження є фактори міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.

Метою дослідження є виявлення особливостей міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємств.